

MUY DESIGUALES

JOSÉ V. RODRÍGUEZ

Jacob S. Hacker y Paul Pierson
Winner-Take-All Politics
Simon & Schuster, New York, 2010

Esta reseña trata de desigualdad económica, sobre el hecho de que ha aumentado en muchos lugares, sobre porqué lo ha hecho y sobre si debería preocuparnos. También sobre si deberían subir los impuestos a los ricos, y de porqué han bajado los últimos años; del *Tea Party*; de que usamos ordenadores y de que en EEUU los sindicatos ya no son lo que eran.

Pero antes, unos datos. Por un lado, en muchísimos países la distribución de la renta ha empeorado durante los últimos 30 ó 40 años. Más adelante explico un poco cómo lo sabemos. Es, de verdad, un hecho. No sólo eso, al menos en los países anglosajones, ha empeorado incluso entre los muy ricos. En 1972 el 10% de la población de los EEUU que más ganaba se quedaba con alrededor del 35% del PIB, en 2007 con el 50% (un aumento del 43%). A los ricos de verdad, el 1% con más renta, les ha ido aún mejor; han pasado del 9 al 24% (un aumento de un 166%). Pero los en-serio-de-verdad ricos, el top 0.1%, han pasado de tener el 2.6 al 12.3%... cuatro veces más. Una barbaridad. Otra forma de verlo es que el crecimiento del PIB americano entre 1976 y 2007 fue de un 1.2%

anual, pero para la renta del 1% más rico de la población creció al 4.4% anual y para el 99% restante creció a sólo un 0.6% anual. Palabras mayores: el 1% más rico se apropió de casi el 60% del crecimiento, y los super-ultra-ricos, el 0.01% más rico (y fíjese cuántos cerros), se han apropiado de la parte del león del aumento de la prosperidad.

Resulta que el festín del crecimiento se lo pegaron unos pocos, pero ahora que ha llegado el camarero con la cuenta nos toca apoquinar a todos. La situación roza el escándalo, y no sorprende que Warren Buffet pida impuestos de verdad para los que, como él, son ricos de verdad. Al fin y al cabo en los EEUU la presión fiscal sobre los superricos no ha hecho sino bajar en los últimos 30 años.

¿Nos enfadamos? No sé. Aquello del “de cada cual de acuerdo con su capacidad, a cada cual de acuerdo con sus necesidades” está en el desván de las utopías trasnochadas. Hoy en día excepto cuatro locos y algún antisistema aceptamos como un hecho antipático de la vida que los incentivos importan porque trabajar no es divertido (y si es divertido, no es trabajar) y todos necesitamos que nos motiven para hacerlo. No nos esforzaríamos si nuestro bienestar material fuese independiente de cuanto producimos. Esto, y el hecho de que haya guapos y menos

guapos, listos y menos listos, hace que aceptemos que exista una cierta desigualdad en el bienestar material; que haya también ricos y menos ricos. Lo dicho, no es simpático, pero es impepinable. Ahora, todo dentro de unos límites.

Si el aumento en la desigualdad es fruto de un cambio tecnológico inevitable, o de algo que hace que aumente el tamaño del pastel, pues quizás sea aceptable. Aunque la parte del león del crecimiento de la tarta sea para los súper, los demás también recibimos rebanadas, que si bien son un menor porcentaje del pastel, también es verdad que son más grandes: el 35% de bastante es más que el 100% de apenas nada. Ahora, si el aumento de la desigualdad es consecuencia de un cambio en las reglas del reparto que no afectan al tamaño del pastel, entonces es que nos están robando la cartera.

Al fin y al cabo hay otras utopías, y una en particular tiene hoy mucho tiro. La que dice que el establecimiento de derechos de propiedad claros y el libre funcionamiento de los mercados garantizaría que el bienestar material de cada uno dependería sólo de lo que produce cada cual; de su contribución a la sociedad. La utopía liberal. Uno diría que la Duquesa de Alba es prueba suficiente que se puede tener un bienestar material muy poco correlacionado con la contri-

bución de uno a la sociedad, pero la verdad es que ésta es una utopía con sorprendente buena salud. Supongo que los que la predicán con fervor desde numerosos púlpitos mediáticos, y algún que otro púlpito académico, no son asiduos lectores de “Cuore”. El hecho es que igual que hace 40 años la evidencia de que la utopía igualitaria era una barbaridad no parecía restarle creyentes, hoy por hoy hay mucho descerebrado, e incluso algún inteligente, que a pie juntillas cree en la utopía liberal, que se implementaría mediante la minimización del papel del estado. Para ellos la bondad o maldad de la desigualdad está abierta al debate. Desde este punto de vista no deberíamos hablar de “empeoramiento” de la desigualdad; si acaso sólo de su “aumento”.

Está más allá de toda duda que el poder político de los que creen en esta utopía ha aumentado mucho en los últimos decenios, y no es descabellado pensar que esto puede tener algo que ver con el aumento de la desigualdad. De hecho el libro que motiva esta reseña declara apasionadamente que este cambio de poder político es la única causa de la fiesta de los superricos, y que por lo tanto hay motivos para que, al menos los que no somos acólitos de la utopía liberal, nos cabreemos. Se nos dice en el libro que hasta recientemente se medía la desigualdad usando encuestas, y se

hacía mal. Ahora lo podemos hacer con datos fiscales y esto ha dejado claro que el aumento de la desigualdad se debe sólo a lo que han ganado los superricos, y que la fiesta de los superricos tiene un origen exclusivamente político.

Para juzgar el libro, y para saber si los superricos nos roban la cartera, me parece útil hacer un repaso desapasionado de qué (y porqué) ha pasado con la desigualdad.

Empecemos por ponernos de acuerdo sobre qué hablamos: de desigualdad relativa (de cuánto más tienen unos con respecto a otros), y no de bienestar material en términos absolutos. No hablamos de “pobreza”; se es “pobre” por no tener qué comer, no porque haya gente que coma más. Se puede tener más desigualdad, y sin embargo menos pobreza. Hablamos además, no sólo de renta disponible después de impuestos, sino (y sobre todo) de renta antes de impuestos. De diferencias en nuestras capacidades productivas, condicionante obvio de las políticas de redistribución.

Lo siguiente es definirla. Para decir que “sube” o “baja” necesitamos expresarla con un número. Idealmente mediríamos toda la distribución (cuál es el porcentaje de la renta que tiene cada uno de los ciudadanos), pero esto no tiene ni métrica ni cardinalidad. Para decir que el país A es más desigual que B necesitamos un estadístico razonable que resuma una información muy compleja (toda la distribución) con un número. Una forma intuitiva es el porcentaje de la renta que tiene el x% más rico de la población. El 50% más rico debe tener más del 50% de la renta (o no serían los más ricos), y es razonable

decir que hay más desigualdad cuanto más tengan. De hecho si ordenamos la población por su renta, el 1% más rico tiene mucho más que el 1% de la renta, y más que el siguiente 1% de la población. Así, una posible medida es el ratio de los porcentajes de la renta total que tiene el x% de la población más rico con respecto al x% de la población que está justo en medio de la distribución, o respecto al x% más pobre, etc. Pero cualquiera de estos números compara un grupo de la población con otro, y no nos dice nada del resto. Por eso se usa también el índice de Gini, que es una medida que agrega para todos los individuos la diferencia entre cuánto tienen y cuanto tendrían si hubiese absoluta igualdad. Todo esto viene al caso porque al índice de Gini se le escapa un poco lo que pasa en los extremos, particularmente si los datos no son los apropiados; pero también al revés, mirando sólo la porción del 1% más rico perdemos de vista la desigualdad entre todos los demás. Usar Gini o mirar a la parte superior de la distribución depende de tus datos y del problema que quieras estudiar.

Ahora hay que medirla. Hay dos tipos de datos, fiscales (hacienda te dice la distribución total de la renta declarada, y tú haces los cálculos) y de encuestas (se obtiene información de la renta y de las características de una muestra de la población, e infieres el resto). Lo más normal es usar datos de encuestas, porque todos estamos tentados a mentir a hacienda, y los que más tienen también más tentaciones. Además, las definiciones de renta en los impuestos no se hacen con afán científico, sino recaudatorio. Varían entre países y a lo largo del tiempo,

haciendo difícil comparar. Usando estas encuestas se ha aprendido muchísimo. Sabemos que en general la desigualdad disminuyó en el mundo occidental hasta los años 70, y en la mayoría de países ha aumentado desde entonces (en algunos, muchísimo), y también que no ha disminuido en los países en desarrollo en el mismo periodo.

Esto no significa que la desigualdad haya aumentado en el planeta Tierra. Incluso si en todos los países aumentase la desigualdad, en la Tierra tiende a disminuir porque los países pobres son menos pobres con respecto a los ricos. Hay una cierta controversia sobre si la convergencia entre países tienen un efecto global mayor que el aumento en la desigualdad en cada uno de ellos (y depende mucho de cómo se miden las cosas), pero nadie duda de la enorme importancia de este efecto, sobre todo debido al tamaño, pobreza y crecimiento de China.

También sabemos que ciertas características de los individuos son ahora más importantes para determinar su renta. En particular, el valor relativo de la educación ha aumentado en todas partes. Esto es, más educación siempre ha dado mayor renta, pero el valor de la educación ha aumentado muchísimo, incluso si el número de personas con educación también ha aumentado una barbaridad. Si hay un número más sorprendente que el porcentaje de la renta que se quedan los superricos es que, debido a la enorme demanda, ir a una universidad americana decente cuesta más de 30.000 euros *al año*, sólo de matrícula; y que aún así EEUU es el país con un mayor porcentaje de universitarios, un porcentaje que sigue creciendo. En el sis-

tema universitario americano el precio aumenta porque la demanda lo hace, y a su vez esta lo hace porque el valor de la educación aumenta. Y esto último pasa en EEUU, aquí y en todas partes: los universitarios ganan más respecto a los que no lo son. Obviamente esto aumenta la desigualdad, porque hay quien no tiene un doctorado.

En las encuestas sabemos mucho del encuestado, lo que ayuda a entender qué determina que un individuo gane más o menos (por ejemplo, el efecto de la educación). Sin embargo tienen una información deficiente sobre los extremos de la población: el 0.05% más rico de la población es un grupo muy pequeño de personas, por lo que es probable que no haya nadie del grupo en la muestra de la encuesta, pero es un grupo que tiene un porcentaje muy alto de la renta total. Además, tiene otras cosas que hacer, y es más difícil que esté por la labor de rellenar formularios sin mentir flagrantemente. Por eso desde hace unos diez años un grupo de economistas (A. Atkinson, T. Picketty y E. Saez principalmente) empezaron a tabular y hacer compatible la información impositiva de distintos países a lo largo del tiempo. Con estos datos es difícil decir algo sobre los determinantes de la renta de un individuo, pues sólo sabes su renta. Aún así sus resultados son muy convincentes, demostrando que en EEUU los superricos son más ricos y más súper que nunca.¹

¹ Incidentalmente, no es que no se supusiera (Krugman, entre otros, escribía sobre esto hace ya 20 años) ni sea la primera vez que se usan datos fiscales (Kuznets los usaba hace 60 años, porque no había encuestas) como los autores del libro parecen creer.

De hecho no sólo en EEUU, sino en todos los países anglosajones los superricos han estado de fiesta desde 1975. Da igual que sean países con estado del bienestar generoso (como el Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda) o donde prima lo privado (como EEUU). Lo sorprendente es que la fiesta se la han dado sólo en los países anglosajones. Así en los países del corazón de Europa (Francia, Alemania) los superricos se han hecho relativamente más pobres, no más ricos, y en los países del Sur y el Norte de Europa (España, *pero también Suecia*) su porcentaje del pastel se ha mantenido ni fu ni fa constante. No es que en estos países no haya habido un empeoramiento de la distribución, es que no ha afectado tanto a los superricos como a otros grupos de la población. Cuando llegue la hora de explicar habrá que explicarlo todo, tanto la fiesta de los superricos americanos como que a los superricos franceses no les han invitado, pero a los ingleses sí, al parecer. Ya puestos, quiero remarcar que en España los superricos no han aumentado su porción de la tarta; no sea que alguien quiera inferir lo no inferible. En esto no nos parecemos a los países anglosajones.

También sorprende que la composición de la renta de los superricos ha cambiado. En los 70 una parte importante eran aún rentas de capital, pero hoy en día los superricos ganan dinero principalmente de rentas del trabajo; no del capital. Los nuevos potentados son los empleados mejor pagados (directivos de grandes empresas) además de algunos actores, músicos, etc. Valga esto como advertencia para pseudorevolucionarios: no es la resurrección

de Marx. No es el capital explotador, es renta del trabajo. Vale, del trabajo de muy pocos, pero de su trabajo.

Valga lo anterior como resumen de lo que ha pasado. Ahora, para decidir si nos enfadamos, tenemos que hacernos una idea de porqué ha pasado.

Hay tres candidatos, los sospechosos habituales desde que se empezó a hablar del tema hará como 20 años: globalización, cambio tecnológico y cambios institucionales (particularmente del mercado laboral). Los tres pueden razonablemente afectar la distribución de la renta y los tres han cambiado más o menos cuando ésta.

El primer acusado fue el aumento del comercio exterior. Lo que tenían en la cabeza es la deslocalización de empresas a mercados laborales con salarios más bajos, con efectos nocivos en los salarios de los trabajadores deslocalizables. Como en el mundo desarrollado son trabajadores sin cualificación, esto aumenta desigualdad.

El argumento es el siguiente. A grandes rasgos la mayor diferencia entre países ricos y pobres es que en los ricos hay un mayor porcentaje de trabajadores cualificados. Hay bienes cuya producción es más intensiva en trabajo cualificado (digamos que ordenadores) y otros que usan intensivamente trabajo no cualificado (textil, por ejemplo). Los dos tipos de trabajo son sustituibles, pero sólo hasta cierto punto. Si las economías están cerradas los dos países, necesitando los dos bienes, producen los dos bienes. Sin embargo, desde un punto de vista productivo es más eficiente que el país más desarrollado se especialice en producir ordenadores (ya que

tiene muchos trabajadores cualificados) y el más pobre se especialice en producir textil e intercambien un producto por el otro. Eso es precisamente lo que sucede cuando se abren al comercio, se especializan. No es que los trabajadores no cualificados del país rico desaparezcan ni emigren, sino que están en relativamente menor demanda porque efectivamente compiten con muchos trabajadores de baja cualificación del país pobre. Son relativamente menos importantes, y por lo tanto se les retribuye relativamente menos.² Es interesante ver que en el país pobre debería suceder esencialmente lo contrario: cuando las dos economías comercian, la más pobre se especializa en bienes que demandan poca cualificación, lo que incide en una menor demanda relativa de trabajo cualificado. Es exactamente lo mismo que pasa en el país rico, pero afectando negativamente a los de arriba, en vez de los de abajo, porque son sus trabajos los que se “deslocalizan”.

Alguna versión (no del todo coherente) de esto es la explicación más querida por los sindicatos, y la que vocifera una cierta izquierda trasnochada... que no da una, porque muy pronto se vio que tenía que haber algo más. Primero, porque cuantitativamente las magnitudes (apertura exterior, desigualdad) no cuadraban; y

² No es que sea importante para esta reseña, pero en este contexto el efecto de la apertura de mercados es positivo en el agregado para los dos países: debido a que mejora la eficiencia productiva en el país rico los cualificados ganan más de lo que pierden los no cualificados (si es que estos llegan a perder), y en el país pobre al revés (los no cualificados ganan más de los que los cualificados podrían perder). Si los que ganan le dan a los que pierden, todos contentos. Ahora, ponerse de acuerdo en eso no es tan fácil.

segundo, porque el mismo efecto debería producir una disminución de la desigualdad en el país receptor de las empresas deslocalizadas, disminución que no se ve por ningún lado. Incidentalmente, los defensores de la inocencia de la globalización no era un horda de conservadores; fue Paul Krugman quien dejó esto meridianamente claro. A día de hoy existe un consenso de que la deslocalización empresarial no puede explicar más que una pequeña parte del aumento de la desigualdad observado.

En dirección contraria, no cabe la más mínima duda de que la globalización ha ayudado a la convergencia de la renta entre países (es otro tema, pero la evidencia sobre esto es impecable), y por lo tanto ha tenido un efecto de primer orden en la reducción de la desigualdad en el planeta Tierra. Muchas veces nos ofuscamos mirando en países, particularmente en el nuestro, o en los USA (ya que salen por la tele), y nos olvidamos de mirar el conjunto.

- La globalización podría tener efectos significativos sobre la desigualdad por otras vías, porque aumenta mucho el tamaño del mercado efectivo para las personas con más talento (los que producen bienes que les gustan a todos los consumidores, no sólo a los locales), mientras que sólo trae problemas a los que tienen menos y viven dedicados al mercado local (porque hay extranjeros con talento que ahora les hacen la competencia). Para que nos entendamos, la globalización es buena para Bob Dylan, pero mala para Lluís Llach. Así, puede ayudar a explicar el despunte de la parte del pastel de los de arriba de todo. Nótese que esto no es malo: nos

permite escuchar a Bob Dylan y dejar de escuchar al Llach. Hay aún otro mecanismo por el que la globalización puede afectar la desigualdad, pero por caminos indirectos, y vuelvo a él más tarde.

- El cambio tecnológico de los últimos decenios es innegable, y tiene una característica que afecta mucho a la desigualdad: está sesgado a favor de los más cualificados. Empíricamente no cabe ninguna duda que este sesgo y la magnitud del cambio explica una parte importante de lo que ha pasado con la desigualdad. La imagen serían los ordenadores y la automatización de tareas (aunque va mucho más allá). Los ordenadores hacen la mar de bien lo repetitivo, por eso el valor relativo de los aspectos creativos del trabajo ha aumentado con respecto a lo repetitivo y/o mecanizable. Piénsese en un delineante frente a un arquitecto, o un ejecutivo y su secretaria. Claramente, esto afecta a la desigualdad porque no todos los delineantes pueden ser arquitectos (pero sí al revés). Este cambio tecnológico es la explicación más plausible del aumento del valor de la educación, y nos ayuda enormemente a explicar no sólo la evolución de la desigualdad en los países ricos, sino también porqué le cuesta tanto bajar en los países pobres.

- Nos queda una explicación: cambios institucionales. Oferta y demanda de trabajo son importantes determinantes de los salarios, pero no independientemente de las instituciones que definen el mercado. Porque (y no se sorprenda usted, señor liberal) el mercado lo define un marco institucional; y sin marco institucional no hay mercado, hay selva. El cambio

tecnológico aumenta la desigualdad porque aumenta la demanda de trabajadores cualificados más que la de trabajadores sin cualificación, pero un empeoramiento en la posición de negociación de los segundos debido a que (por ejemplo) es más difícil organizar una huelga, tiene un efecto similar. No hace falta ser un crack para darse cuenta de una correlación temporal: Reagan, Thatcher, aumento de la desigualdad. Las sospechas no son sólo por el sesgo ideológico: es notoria la debacle del poder sindical en los EEUU en este periodo, y al mismo tiempo ha habido un progresivo descenso del salario mínimo. De hecho son más que sospechas, Di Nardo, Fortin y Lemieux demostraron (hace 15 años) que el aumento en la dispersión de salarios en EEUU no puede ser explicado estadísticamente sólo por el cambio tecnológico, y que el proceso paulatino de cambio institucional (des-sindicalización de la industria y disminución del salario mínimo) explica una parte importante de la diferencia; y ellos no son los primeros ni los últimos en encontrar evidencia en esta dirección.

Otro efecto de la victoria liberal es una disminución, incluso substancial, en la progresividad de algunos sistemas fiscales (EEUU o Gran Bretaña) donde las tasas marginales más altas eran enormes, pero han bajado muchísimo. El efecto más obvio de esto es hacer que la fiesta de la renta disponible de los superricos sea aún más divertida, pero lo interesante es que afecta no sólo a cuánto pueden gastar, sino también a cuánto ganan; al menos, a cuánto declaran. Por un lado tasas marginales más bajas hacen que haya menos cantantes de rock “viviendo” en

Suiza, pero también que haya menos incentivos a mover dinero a las islas Caimán.

Además, afecta a sus incentivos a ganar más. La inmensa mayoría de los que ganan una barbaridad lo hacen porque les gusta: el poder, el estar ahí arriba. Ahora, también los hay que piensan que para que te quiten el 85% o el 90% de lo que ganas trabajando un poco más, mejor te vas de vacaciones, que para eso te has comprado el yate. Por una cosa y otra, es esperable que una regresión de las tasas impositivas marginales más altas aumente el porcentaje de la renta en manos de los más ricos.

Entonces ¿Nos enfadamos? Hombre, un americano andaría al menos mosqueado, pero el españolito puede estar bastante tranquilo. Hay fuerzas que han actuado en todas partes tendentes a aumentar la desigualdad. Probablemente inevitables, e incluso positivas para el conjunto. Cambio tecnológico y globalización han mejorado substancialmente el nivel de vida de la mayoría de la población, aunque es verdad que más a los de arriba que a los de abajo. Ahora, lo que ha pasado en los países anglosajones parece fuera de toda proporción, y parece razonable pensar que algunos sistemas políticos han sido incapaces de resistir tentaciones liberalizadoras, aumentando la desigualdad.

Ahora, la radicalidad apasionada del libro de Jacob Hacker y Paul Pierson está fuera de lugar. Es como ver una película de Michael Moore. Retrata cosas evidentes, y es obvio que hay un substrato de verdad en lo que narra, pero simplifica la realidad al punto del absurdo. La simplificación es buena como ejercicio de propaganda, pero

oculta aspectos importantes de la realidad. Y es que la realidad tiene esa desagradable tendencia a ser complicada, a tener matices.

El empeño por decir que el origen es político (y punto pelota) es patético. Nos dicen que la causa de todo fue un cambio en la estructura de poder como consecuencia de la re-organización del partido republicano a mediados de los años 70; reorganización a la que llegan a poner nombre y apellidos. Fue, dicen, el señor Juanito, que habló con Pepito y convenció a Menganita. Todo esto dio al partido republicano más capacidad para atraer dinero, financiar campañas y propagar ideas; y a los *lobbies*, más poder e influencia. A partir de ahí habría sido un camino de rosas para los aspiran a la implementación de la utopía liberal.

No está de menos preguntarse por el origen de las cosas, y la respuesta de los autores no es en absoluto ambigua. Nos la repiten machaconamente: el aumento de la desigualdad tiene su origen en un cambio exógeno en las estructuras de poder político en los EEUU, y este cambio político no tiene origen en causas económicas. Parecen creer que se debe a cosas del azar; a suertes y desgracias sobre las que no hay control ni predicción posible. Que son cambios en el proceso de toma de decisiones colectivas desligados de la evolución de la economía. Sosteniendo esto con pesadez, pierden la lógica y obvian la evidencia.

Sin querer ser economicista, parece razonable pensar que el poder político tiene que ver con la capacidad económica. Los sindicatos han perdido muchísimo poder en los

EEUU, pero es que la apertura de mercados y el cambio tecnológico no le podían sentar muy bien a los sindicatos: ambos disminuyen la demanda de trabajo manual. Así, los trabajadores manuales son menos importantes para el proceso productivo. Los gobiernos compiten para atraer capitales e inversión, haciendo más fácil abogar por impuestos bajos o restricciones a la acción sindical, y no me parece sorprendente que se legisle contra los sindicatos, para que las empresas no se vayan.

Y es que es casi de cajón que cambios en las relaciones económicas deben verse reflejados en cambios en el poder político. ¿Que ha habido un cambio ideológico y el poder de los creyentes en la utopía liberal es mucho mayor? Evidentemente. Pero, ¿que venga del cielo? Pues no.

De hecho, el paradigma en economía política es que el poder político y las estructuras económicas se retroalimentan. Por un lado, tal y como se defiende en el libro, las decisiones políticas (legislación, regulación, fiscalidad) determinan cambios en las estructuras económicas (creando un entorno más o menos favorable a los sindicatos, aumentando o disminuyendo el nivel de redistribución, generando más o menos desigualdad en las rentas). Pero también es el caso, y esto los autores no parecen entenderlo, que cambios en las realidades económicas objetivas (cambio tecnológico o globalización por ejemplo) tienden a reflejarse en las políticas que se implementan. Una cosa alimenta a la otra, más desigualdad genera más poder para los de arriba, que a su vez genera más desigualdad. No es que se llegue a

infinito (con toda la riqueza en manos de algún tío Gilito), pero sí que puede llegar a una desigualdad substancialmente mayor de la que se hubiese desprendido de los cambios económicos subyacentes (globalización y cambio tecnológico). Desligar una cosa de la otra es difícil y en general sólo podemos ver la visión del conjunto, aunque hay excepciones (por ejemplo, un excelente artículo de Roland Benabou especificando la doble causalidad entre el nivel de desigualdad y la cantidad de redistribución en democracias occidentales, o un par de Hassler *et al.* usando esa doble causalidad para explicar la diversidad de políticas redistributivas y de desempleo). Porque es difícil, no se le pide a los autores que midan cuan importante es una cosa y cuan importante es la otra; pero de ahí a obviarlo, a centrarse en una dirección de causalidad y negar la otra, va un trecho. El trecho que hay entre ciencia y arenga.

Así, aunque la red de endogeneidades es muy complicada, el hecho de que los súper hayan estado de fiesta en el conjunto de países anglosajones, y no sólo en EEUU, indica que el origen último no puede ser un cambio político en EEUU; pues esto último difícilmente cambiaría las políticas que se siguen en Nueva Zelanda o Inglaterra.

Queda por explicar porqué la fiesta de los ricos (que no el aumento de la desigualdad) es una cosa exclusivamente anglosajona; y no es que sea poco que explicar. De hecho es lo que de verdad nos ayudaría a entender el porqué del aumento de la desigualdad. Parece razonable imaginar que se encuentra en lo que

diferencia a los anglosajones de los demás. Quizás el sistema político con partidos difusos y dónde el político (y no sólo su partido) depende mucho más de su capacidad para obtener financiación privada de campañas electorales, haciendo que el sistema político sea más susceptible a la mar de fondo económica. O quizás sea que hace 40 años los impuestos en los países anglosajones eran enormemente progresivos. O quizás sea que comparten un idioma, y muchos espacios culturales comunes; quizás esto haga que cambios ideológicos se propaguen entre ellos mucho más que entre ellos y nosotros. No lo sé, y los autores tampoco. De hecho, ellos ni lo miran ni se lo preguntan.

De qué y exactamente cómo pasa, los autores no hablan. Ellos se quedan en la cháchara. Y cháchara pedante, la verdad. Hablan como si ellos solitos hubiesen descubierto que cambios institucionales han causado desigualdad; y cuando lo hacen, es ridículo. Ellos no lo han descubierto (se sabía desde hace mucho), y rozan la deshonestidad académica al ponerse por ello más medallas que un mariscal en día de desfile.

En fin, el libro viene a decir que la desigualdad ha aumentado porque un día un lobbista (americano y conservador) se despertó inspirado. Y no; ése no es el caso. Decirlo, por lo demás, lo dice muy bien. Es un excelente ejercicio de periodismo, sin formulaciones complicadas, personalizando las historias, construyendo un argumento mediante anécdotas. Se lee casi como ensayo histórico; como “La Revolución Rusa”, pero con cowboys en vez de cosacos.

Y el problema es precisamente ése, que el libro refleja de una manera demasiado extendida de hacer “ciencia” política, en la que ésta deviene una forma de hablar de economía... con “rigor” periodístico. ■

Bibliografía:

ALVAREDO, F. Y SAEZ, E. (2009), “Income And Wealth Concentration In Spain From A Historical And Fiscal Perspective.” *Journal of the European Economic Association*, 7: 1140–1167. doi: 10.1162/JEEA.2009.7.5.1140

ATKINSON, ANTHONY B., THOMAS PIKETTY, Y EMMANUEL SAEZ. 2011. “Top Incomes in the Long Run of History.” *Journal of Economic Literature*, 49(1): 3–71.

BENABOU, ROLAND 2000. “Unequal Societies: Income Distribution and the Social Contract.” *American Economic Review*, 90(1): 96–129.

DI NARDO, JOHN & FORTIN, NICOLE M & LEMIEUX, THOMAS, 1996. “Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: A Semiparametric Approach,” *Econometrica, Econometric Society*, vol. 64(5), pages 1001-44, September.

HACKER, JACOB S. Y PIERSON, PAUL, *Winner-Take-All Politics*, SIMON & SCHUSTER 2010, New York.

HASSLER, JOHN Y RODRIGUEZ MORA, JOSE V., 2000. “Intelligence, Social Mobility, and Growth.” *American Economic Review*, 90(4): 888–908.

HASSLER, JOHN, RODRÍGUEZ MORA, J. V., STORESLETTEN, K. Y ZILIBOTTI, F. (2005), “A Positive Theory Of Geographic Mobility And Social Insurance”. *International Economic Review*, 46: 263–303. doi: 10.1111/j.0020-6598.2005.00318.x

PIKETTY, THOMAS Y EMMANUEL SAEZ. 2006. “The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective.” *American Economic Review*, 96(2): 200–205.

José V. Rodríguez es catedrático de Economía en la Universidad de Edinburgo.